

E-ISSN: 3032-4920

P-ISSN: 3046-7519

Journal of Aceh Studies

JOAS

<https://www.journal.institutre.org>

Email: center@journal.institutre.org

E-ISSN: 3032-4920
P-ISSN: 3046-7519

OPEN ACCESS

JOURNAL OF ACEH STUDIES

The multidisciplinary journal of Aceh society

JOAS

www.journal.institutre.org

JOURNAL OF ACEH STUDIES (JOAS)

The journal publishes research on Aceh and societies

Vol. 2 No. 2 July 2025 | E-ISSN: 3032-4920 | P-ISSN: 3046-7519

Harmonization of Religious Life of Muslims and Non-Muslims in Peunayong Market, Banda Aceh City

Syifa Anindhita¹✉, Nurmahni Harahap², Halimatussakdiah Hasibuan³

^{1,2,3}MTsN 1 Banda Aceh, Aceh, Indonesia

Abstract

Background of the problem: conditions of religious diversity and non-Muslim perspectives in a Muslim-majority environment. **Purpose:** to determine the condition of inter-religious harmonization in Peunayong, Banda Aceh. **Method:** This research uses descriptive qualitative research methods with data collection through interviews, field observations, and documentation. After the data is obtained, the researcher will analyze the data with the following steps: data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. **Result:** The results show that the condition of community harmonization has been running well so far, which can be proven by the attitude of tolerance. According to the research results, the condition of Peunayong Community harmonization is running very well. Community harmony is well established due to tolerance and efforts to maintain diversity without causing conflict. Because basically Indonesian society is born with various diversities, according to the theory that Indonesia is a pluralistic country. **Implication:** Based on the results of the study, it shows that non-Muslims and Muslims in Peunayong have strong harmony. There is no conflict between religious communities and live side by side despite differences and diversity.

Keyword: Harmonization; Religious Life; Muslim; Non-Muslim; Aceh - Peunayong

Article Info: Submitted 12/12/2024 | Revised 02/02/2025 | Accepted 02/03/2025 | Online first 10/03/2025

✉ Corresponding author, Email: syifaanindhitaclass51@gmail.com

🔗 <https://doi.org/10.5281>

Page 182-193

© The Authors.

Published by Journal of Aceh Studies (JOAS). This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

INTRODUCTION

Research Problem

Manusia sejatinya adalah makhluk sosial yang tak bisa bertahan hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup fungsinya yakni sebagai makhluk tuhan dan sosial-budaya, di mana ketiganya saling berkaitan. Sebagai makhluk tuhan manusia berkewajiban untuk mengabdikan, sebagai makhluk individu yang memenuhi kebutuhan hidupnya, dan makhluk sosial yang kehidupannya harus berdampingan dengan orang lain (Nawir, 2018). Indonesia merupakan negara yang majemuk (Mewana, Nazmi, & Azwan, 2022).

Kemajemukan tersebut dapat berupa perbedaan baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya, adat istiadat maupun agama (Insani, 2022). Pluralitas masyarakat Indonesia dari sisi suku, agama, Bahasa, dan budaya merupakan fakta yang tidak dapat dihindari (Qamari & Harahap, 2024). Perbedaan inilah yang menjadi sumber kekayaan nasional yang bukan milik bangsa atau negara lain. Semua ini adalah potensi konflik yang jika tidak berfungsi dengan baik (Ruslan, 2017). Harmonisasi beragama adalah kebutuhan setiap manusia yang tak terhindarkan keberadaannya di tengah-tengah peradaban manusia yang penuh dengan perbedaan (Wirata, 2018). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) harmonisasi merupakan upaya pencarian keselarasan (Nawir, 2018).

Agama adalah praktik, keyakinan, dan pengalaman yang terkait dengan sistem kepercayaan. Agama mengandung pernyataan yang benar (Levin, 2001). Agama adalah suatu hal yang harus diketahui makna yang terkandung di dalamnya. Agama berpijak dalam suatu kodrat yang berupa keyakinan. Kuat rapuhnya suatu agama dapat dilihat bergantung pada sebesar dan sejauh mana keyakinan itu tertanam dalam jiwa (Asir, 2014). Jadi, dapat disimpulkan bahwa agama merupakan sebuah keyakinan yang tertanam dalam jiwa manusia.

Dalam beberapa agama telah disampaikan dan diajarkan tentang pentingnya toleransi. Salah satunya yakni agama Islam, yang telah mengajarkan toleransi antar umat manusia sebagaimana yang termuat dalam surah Al-Kafirun ayat 6 "Bagimu agama kamu, dan bagiku agamaku". Dalam tataran historis, nabi Muhammad telah memberi teladan dan inspirasi di hadapan para pengikutnya (Saputra, Yasin, & Herman, 2021). Beberapa ayat dalam kitab suci Al-Quran telah menyinggung masalah kemajemukan ataupun pluralitas. Salah satunya pada surah Al-Hujurat ayat 13 dan surah Ar-Rum ayat 32. (A.A., 2009).

Menurut ajaran agama Non-muslim, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, pembawa sifat Tuhan di Dunia. Manusia haruslah memanusikan diri. setiap manusia berkewajiban untuk mengharmonisasikan hidupnya guna menikmati dan mempertanggungjawabkan hidupnya di depan tuhan dengan sikap bakti, baik, berbakti pada kedua orang tua, dan bersikap sopan santun (Muhdina & Taufik, 2020). Begitu pun dengan agama-agama lainnya yang menyatakan pentingnya harmonisasi dalam Masyarakat.

Kondisi kemajemukan masyarakat ini dapat terjadi di mana pun. Seperti salah satunya di pasar Peunayong kota Banda Aceh. Pasar Peunayong merupakan salah satu pasar tradisional di kota Banda Aceh yang beralamat di Peunayong, Jl. Ahmad Yani (HTM Daudsyah Street), Banda Aceh. Terdapat sedikit banyaknya umat Non-muslim yang menetap didaerah sekitar pasar Peunayong dan hidup bersama serta berbaur dengan penduduk asli setempat yang mayoritas beragama Islam.

Importance of Research for Field

Penelitian dilakukan untuk mencapai pentingnya wawasan masyarakat terutama masyarakat Aceh tentang kondisi keharmonisan beragama di antara Masyarakat Aceh secara rinci. Penelitian ini juga menghadirkan perspektif masyarakat tentang harmonisasi juga menghasilkan kesimpulan tentang upaya dan kondisi masyarakat harmonisasi dalam menghadapi keberagaman

Literature Review

Hasil perbandingan dalam tinjauan pustaka menghasilkan rangkuman sebagai berikut: Beberapa Hasil penelitian dari penelitian-penelitian terdahulu yang memperkuat teori-teori yang terlampir seperti berikut; Agama merupakan keyakinan atau pedoman dalam melakukan kegiatan sehari. Menurut (Fitriani, 2020), hasil penelitiannya mengatakan bahwa Agama merupakan fondasi kehidupan sekaligus pengarah bagi setiap pemeluknya. Agama merupakan pedoman bagi setiap pemeluknya karena agama merupakan petunjuk bagi setiap pemeluknya untuk menentukan tujuan dan arah hidup mereka ketika di dunia. Agama Islam adalah agama

penyeimbang dunia dan akhirat. Adapun ajaran dalam agama Islam tentang toleransi dan harmonisasi yang disampaikan dalam surah Al-Kafirun (Saputra, Yasin, & Herman, 2021).

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti-peneliti terdahulu yang telah menghasilkan beberapa landasan dan ungkapan teori. Seperti berikut;

No.	Identitas Jurnal	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Ujang Mahadi (Mahadi, 2013) Membangun Kerukunan Masyarakat Beda Agama Melalui Interaksi dan Komunikasi Di Desa Talang Benuang Provinsi Bengkulu. Jurnal Kajian Komunikasi, Juni (2013)	Hasil penelitian ini menunjukkan dan menyimpulkan bahwa kerukunan hidup masyarakat beda agama di Desa Talang Benuang Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu terbangun melalui interaksi dan komunikasi harmoni yang saling menghargai, saling menghormati, saling memberikan toleransi dan tidak menyinggung masalah agama dalam kehidupan masyarakat.	Meneliti tentang kerukunan umat beda agama.	Berbeda tempat penelitian dan tidak meneliti tentang fenomena dan kondisi harmonisasi antar umat beragama. Tidak menggunakan agama Non-muslim dan Islam sebagai Fokus Penelitian.
2.	I Wayan Wirata (Wirata, 2018) Harmonisasi Antar Umat Beragama Di Lombok. Jurnal agama Hindu, 2018.	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Harmonisasi dan kerukunan umat beragama dapat di tingkatkan dengan beberapa cara di antaranya; menghindari diskriminasi terhadap agama lain, menghilangkan atau menghindari permusuhan dengan pemeluk agama lain, menghargai umat lain beribadah, dan sebagainya.	Menjadikan Harmonisasi antar umat beragama sebagai variabel penelitian.	Berbeda tempat penelitian dan tidak menggunakan atau mengkhususkan agama Islam dan Non-muslim sebagai fokus penelitian.

Dari hasil-hasil penelitian terdahulu di atas, belum ada yang meneliti serupa tentang kehidupan beragama umat muslim dan Non-muslim di Pasar Peunayong Kota Banda Aceh.

Research Objective

1. Research Penelitian ini penting bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi harmonisasi kehidupan beragam umat Muslim dan Non-muslim di pasar Peunayong kota Banda Aceh.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya masyarakat dalam mengatasi perbedaan agama dan keyakinan demi mencapai keharmonisan kehidupan masyarakat beragama di pasar Peunayong kota Banda Aceh.

Research Question

1. Bagaimanakah kondisi harmonisasi kehidupan beragama umat muslim dan Non-muslim di pasar Peunayong Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana upaya masyarakat dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan beragama antar umat muslim dan Non-muslim di pasar Peunayong kota Banda Aceh?

THEORETICAL FRAMEWORK

Harmonisasi menurut teori dari (Rahman, Fajrin, Efendi, & Riswan, 2022) menurut Bahasa harmonisasi berarti upaya mencari keselarasan. Menurut Psikologis, harmonisasi dapat diartikan sebagai keseimbangan atau kesesuaian segi-segi perasaan, alam, pikiran, dan perbuatan manusia sehingga tidak terjadinya ketegangan yang berlebihan. Sedangkan dalam ilmu Sosiologi, harmonisasi diartikan sebagai usaha mempertemukan pertentangan masyarakat yang diterapkan untuk menunjukan pemikiran bahwa sebuah kebijakan ekonomi hanya akan tercapai dengan meningkatkan permusyawaratan antar anggota masyarakat . hal ini juga disebut pola integrasi.

Agama adalah keyakinan, praktik, dan pengamalan (Levin, 2001). Menurut teori yang dikemukakan oleh (Koentjraningrat, 1978) kenyataannya agama adalah suatu sistem yang total dan terdapat empat unsur utama dalam agama yaitu emosi keagamaan, sistem kepercayaan, sistem upacara, dan komunitas keagamaan. Agama juga dapat diartikan sebagai ciri utama kehidupan manusia juga sebagai kekuatan paling dahsyat dalam mempengaruhi tindakan manusia (Fridyanti, 2015).

Dalam agama Islam yang dimaksud dengan toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati keyakinan orang lain yang bertentangan dengan keyakinan diri sendiri. Sedangkan Non-muslim punya ajaran yang kuat tentang toleransi. namun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kemaslahatan bersama (Yasin & Saputra, 2021).

METHOD

Research Design

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang ada (Denzin & Lincoln, 1994) yang dilakukan dengan setting tertentu yang ada di kehidupan alamiah (Chairiri, 2009). Menurut (Spradley, 1980) penelitian kualitatif dilakukan dengan dua belas langkah:1. menentukan situasi sosial 2. melakukan observasi partisipasi 3. membuat catatan lapangan 4. melakukan observasi deskriptif 5. melakukan analisis kawasan 6. melakukan observasi terfokus 7. melakukan analisis taksonomi 8. melakukan observasi terseleksi 9. melakukan analisis komponensial 10. mendata temuan-temuan budaya 11. menulis laporan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan untuk mendapat pemahaman tentang masalah-masalah manusia dan sosial (Adlini, Dinda, Yulinda, & Chotimah, 2022).

Data Source

Sumber data dari penelitian ini berasal dari hasil wawancara peneliti terhadap subjek penelitian yaitu masyarakat Peunayong Banda Aceh baik yang muslim maupun non-muslim. Peneliti juga melakukan observasi dan dokumentasi guna mendapatkan bukti penelitian yang lebih rinci dan aktual terpercaya.

Data Collection and Procedure

Tahnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan observasi lapangan. Menurut (Mardalis, 2014), wawancara adalah tahnik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh bukti lisan melalui komunikasi

tatap muka langsung dengan informan yang dapat memberikan informasi kepada peneliti. Peneliti akan mewawancarai subjek dengan menanyakan aktivitas keagamaan yang biasa dilakukan oleh umat Muslim maupun Non-Muslim setempat. Bagaimana interaksi antara keduanya, kondisi harmonisasi antara umat Muslim dan Non-Muslim, serta bagaimana perspektif umat Muslim dan Non-Muslim terhadap satu sama lain untuk mengetahui kondisi kehidupan beragama masyarakat di sekitar pasar Peunayong.

Menurut (Sugiyono, 2012) Observasi adalah suatu proses yang kompleks, proses yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua yang paling penting adalah proses persepsi dan memori. Maka, peneliti akan melakukan observasi dengan melihat kondisi kehidupan beragama, aktivitas, interaksi, dan keseharian warga kawasan Peunayong yang beragama Islam maupun Non-Islam.

Dokumentasi menurut KBBi adalah pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain) (Sudarsono, 2017). Dalam penelitian ini, peneliti perlu melakukan dokumentasi terhadap aktivitas masyarakat dan interaksi masyarakat khususnya umat Muslim dan Non-Muslim di pasar Peunayong kota Banda Aceh.

Data Analysis

Setelah pelaksanaan penelitian, data yang diperoleh selanjutnya akan dilakukan analisis data dengan metode kualitatif deskriptif. Analisis data ini bertujuan untuk menyusun data agar sistematis, jelas dan teratur tentang fakta fenomena yang terjadi atau yang diteliti juga karakteristik bidang tertentu dengan faktual dan juga cermat dalam menggambarkan keadaan, kondisi fenomena yang terjadi. Analisis data yang digunakan peneliti adalah data model Miles Huberman yang meliputi:

- a. Pengumpulan data
Melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Setelah data terkumpul disajikan dalam bentuk deskripsi hasil pengamatan, transkrip wawancara, dan deskripsi studi dokumen.
- b. Reduksi Data
Data Dari wawancara dari semua informan dikelompokkan sesuai pertanyaan wawancara yang sama. Setelah disimpulkan garis besar hasil wawancara lalu dikelompokkan dengan hasil observasi dan studi dokumen yang berkaitan.
- c. Display Data
Setelah data direduksi maka data dibuat pola-pola khusus sesuai tema atau pokok permasalahan sehingga data tersebut dapat memberikan informasi yang jelas dan dapat dipahami.
- d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
Setelah display data tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Data yang telah dibuat narasi dalam display data kemudian disajikan dalam hasil penelitian. Peneliti akan menganalisis data yang didapat dari dokumentasi, wawancara, maupun observasi terhadap kondisi keharmonisan beragama serta upaya Masyarakat dalam menjaga atau mencapai keharmonisan tersebut.

Accuracy

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian berdasarkan opini dan sudut pandang masyarakat. Observasi juga dilakukan untuk mendapatkan hasil kondisi kenyataan yang objektif tanpa memihak salah satu pihak Di mana bertujuan untuk menemukan sudut pandang masyarakat terhadap kondisi harmonisasi dan sudut pandang terhadap sesama umat beragama di Peunayong, Banda Aceh.

Ethical Review

Penelitian telah mendapatkan izin dari lembaga Badan Riset Nasional (BRIN) dan telah memperoleh *ethical clearance*. Penelitian juga telah mendapatkan izin dari pihak sekolah dan kegiatan wawancara dilakukan berdasarkan persetujuan narasumber penelitian.

FINDING AND DISCUSSION

Finding

No.	Pertanyaan	Narasumber					Kesimpulan
		1	2	3	4	5	
1.	Menurut bapak/ibu bagaimana kondisi interaksi sosial masyarakat pasar Peunayong dalam kehidupan sehari-hari?	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Kondisi interaksi Masyarakat masih berjalan dengan baik seperti biasanya
2.	Biasanya saat hari Jumat, apakah Pedagang pasar Peunayong tetap berjualan/buka atau tidak pak/bu?	Sebagian tutup dan sebagian buka	Ada sebagian yang tutup untuk menghemati	Buka, namun tidak melayani pembeli	Tutup, sebagian ada yang buka	Rata-rata tutup	Pada hari Jumat, Sebagian pedagang menghentikan kegiatan jual beli sementara untuk menghargai umat muslim yang sedang melaksanakan Shalat Jumat
3.	Selama bapak/ibu tinggal dan berdagang di Pasar Peunayong ini, apakah pernah terjadi konflik antar umat Muslim dan Non muslim sekitar pak?	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah	Tidak pernah	Sejauh ini, belum pernah terjadi konflik antar umat beragama di Peunayong
4.	Selama Bapak/Ibu berjualan di sini, apakah ada hambatan berkomunikasi antara Ibu sebagai umat non-muslim dengan umat Muslim sekitar Bu?	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Belum ada hambatan dalam berkomunikasi antar umat beragama di Peunayong.
5.	Bagaimana pendapat bapak/ibu sebagai umat non-muslim terhadap bulan Ramadhan masyarakat muslim sekitar dan bagaimana cara ibu	Kami menghargai budaya di Banda Aceh dan tetap	Selama bulan Ramadhan, kami juga tetap berjualan namun	Pada bulan Ramadhan saya tidak melakan kegiatan	Kami tidak terganggu sekali dengan budaya umat muslim	Saat bulan Ramadhan saya tetap berjualan tapi hanya pada	Beberapa pedagang baik yang muslim maupun non-muslim tetap melanjutkan kegiatan

menyikapi hal tersebut?	menjalakan kegiatan jual beli sebagai mata pencaharian kami	tetap mengharagai umat muslim yang sedang berpuasa	n jual beli apa pun dan berhen ti berjualan untuk sement ara demi mengh argai umat muslim yang sedang berpua sa	dan tetap mengharagai dan melanjut kan kegiatan berdagang kami.	sore hari.	berdagang dan Sebagian pedagang menutup dagangannya sementara demi menghargai Umat muslim yang sedang berpuasa.
-------------------------	---	--	---	---	------------	---

Discussion

Hasil penelitian menunjukkan kondisi harmonisasi Masyarakat yang telah berjalan baik sejauh ini yang dapat dibuktikan oleh sikap toleransi. Menurut hasil penelitian, kondisi harmonisasi Masyarakat Peunayong berjalan dengan sangat baik. Harmonisasi Masyarakat terjalin dengan baik akibat toleransi dan Upaya menjaga keberagaman tanpa menimbulkan konflik. Karena pada dasarnya Masyarakat Indonesia terlahir dengan adanya berbagai keberagaman, sesuai teori bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk (Mewana, Nazmi, & Azwan, 2022).

Meskipun saat ini manusia hidup dalam era digitalisasi dan terpengaruh oleh media digital yang terus berkembang membuat manusia terisolasi dari kegiatan sosial. Hal ini dipengaruhi oleh dampak dari teori Simulacra yang telah dikemukakan oleh Jean Baudrillard, bahwa salah satu dampak Simulacra saat ini adalah isolasi manusia dari kehidupan sosial (Elva & Tang, 2021). Namun, meskipun kondisi saat ini akibat isolasi digital, harmonisasi beragama antara umat Muslim dan Non-muslim di Peunayong tetap berjalan dengan baik tanpa adanya konflik beragama antar muslim dan non-muslim.

Sebagai upaya menjaga keharmonisan masyarakat, masyarakat beragama di Pasar Peunayong tetap menjaga toleransi antar sesama umat dan saling menghargai ketika ada acara atau hari perayaan masing-masing agama dan masih menjalani aktivitas sebagai Masyarakat yang hidup berdampingan. Beberapa penjual dan pembeli baik yang muslim maupun non-muslim pun tetap melakukan aktivitas jual beli seperti biasanya tanpa ada konflik atau hambatan komunikasi apa pun. Sebagai Masyarakat minoritas, umat non-muslim mengaku tidak merasa terganggu atau terdiskriminasi sedikit pun, begitu pun umat Islam.

Saat hari Jumat, di mana semua umat Islam menjalani kewajiban melaksanakan Shalat Jumat dan mewajibkan untuk menghentikan kegiatan jual beli, para pedagang non-muslim pun ikut menghormati syariat Islam yang berlaku di sekitar. Begitu pun umat Muslim saat hari perayaan Imlek dan Natal, seluruh warga ikut serta membantu dan menghargai serta menghormati sebagai bentuk toleransi antar umat beragama.

Dengan penerapan toleransi yang baik dan tegang rasa yang tinggi di antara Masyarakat Peunayong, maka hal tersebut mewujudkan harmonisasi antar umat beragama sekitar meski memiliki berbagai perbedaan, sesuai teori harmonisasi oleh (Rahman, Fajrin, Efendi, & Riswan, 2022) bahwa harmonisasi merupakan Upaya mencari keselarasan dan keseimbangan dengan mempertemukan pertentangan Masyarakat.

Research Significance

Mengetahui harmonisasi kehidupan beragama antar umat Muslim dan Non-Muslim pasar Peunayong di kota Banda Aceh. Dapat menambah wawasan pembaca terhadap kondisi

harmonisasi umat beragama di daerah pasar Peunayong kota Banda Aceh. Untuk mengetahui upaya masyarakat dalam mewujudkan harmonisasi antar masyarakat umat beragama.

CONCLUSION

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi harmonisasi kehidupan beragama umat Muslim dan non-muslim di pasar Peunayong kota Banda Aceh. Data diperoleh dengan wawancara secara langsung kepada warga, penjual serta pembeli di pasar Peunayong Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hubungan masyarakat terjalin dengan baik akibat toleransi dan upaya agar terjaganya keberagaman tanpa menimbulkan konflik. Karena pada dasarnya Masyarakat Indonesia terlahir dengan adanya berbagai keberagaman yaitu suku, ras, bahasa, agama, budaya. Upaya yang dilakukan masyarakat beragama di Pasar Peunayong seperti tetap menjaga toleransi antar sesama umat, saling menghargai ketika ada acara atau hari perayaan masing-masing agama dan masih menjalani aktivitas sebagai Masyarakat yang hidup berdampingan.

Dan pada hari Jumat di mana semua umat Islam menjalani kewajiban melaksanakan Shalat Jumat dan mewajibkan untuk menghentikan kegiatan jual beli, para pedagang non-muslim pun ikut menghormati syariat Islam yang berlaku di sekitar. Begitu pun umat Muslim saat hari perayaan Imlek dan Natal, seluruh warga ikut serta membantu dan menghargai serta menghormati sebagai bentuk toleransi antara umat beragama.

ACKNOWLEDGMENT

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya untuk partisipan, narasumber dan pihak-pihak yang berpartisipasi dan membantu proses penelitian terutama bagi guru pembimbing yang telah membimbing proses penyusunan jurnal penelitian.

DECLARATION OF CONFLICTING INTEREST

The author(s) declared no potential conflicts of interest with respect to the research, authorship, and/or publication of this article.

BIBLIOGRAPHY

- A.A., Y. (2009). *Agama Dan Kerukunan*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., & Chotimah, O. (2022). Metode penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *EDUMASPUL: Jurnal Pendidikan* , 974-980.
- Asir, A. (2014). Agama Dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia. *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, 50-58.
- Chairiri, A. (2009). Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia*, 57-65.
- Denzin, & Lincoln. (1994). *Handbook Of Qualitative Research*. London: sage.
- Elva, & Tang, M. R. (2021). The Impact of Simulacra in Tere Liye's Novel Hujan (a Study of Postmodernisme Based on Jean Baudrillard). *HUMAN: South Asean Journal of Social Studies* , 113-120.
- Fitriani, S. (2020). Keberagaman dan Toleransi Antar Umat Beragama. *Jurnal Studi Keislaman*, 179-192.

- Fridyanti. (2015). Religiusitas, Spritualitas Dalam Kajian Psikologi Dan Urgensi Perumusan Religiusitas Islam. *Psympathic, Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol.2*, 199-208.
- Insani, Z. (2022). *Harmonisasi Beragama Antar Agama Islam dan Hindu di Dusun Tangkeban Desa Merembu Kecamatan Labuapi* . Mataram: Fakultas Usluhuddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Mataram (UIN).
- Koentjraningrat. (1978). *Kebudayaan, Mentalitet, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Levin, J. (2001). *God, faith, and health exploring the spirituality-healing connection*. New York: John Wiley & Son, Inc.
- Mahadi, U. (2013). Membangun Kerukunan Masyarakat Beda Agama Melalui Interaksi dan Komunikasi Di Desa Talang Benuang Provinsi Bengkulu . *Jurnal Kajian Komunikasi*, 51-58.
- Mardalis. (2014). *Metode penelitian Suatu Pendekatan Proposal* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Mewana, Nazmi, R., & Azwan. (2022). Harmonisasi Antar Umat Beragama Dalam Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa. *Bhinneka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKN*, 47-52.
- Muhdina, D., & Taufik, M. (2020). Ajaran Persaudaraan Dalam Agama Konghucu Dan Implementasinya Di Kota Makassar. *Jurnal Al-Adyan*, 23-49.
- Nawir, S. M. (2018). Harmonisasi Agama (Studi Kasus Koeksistensi Umat Beragama di Kecamatan Lamasi Kabupaten Luwu). *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2-8.
- Qamari, A. S., & Harahap, N. (2024). The Influence of Social Media on the Culture of Saying Islamic Greetings in Mtsn 1 Banda Aceh Students. *Journal of Society Innovation and Development (JSID)*, 5(2), 140-147. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11112381>
- Rahman, T., Fajrin, M., Efendi, M. S., & Riswan, M. (2022). Pendidikan Multikular: Membangun Harmonisasi dan Kerukunan Melalui Penguatan Nilai Toleransi Di Mojorejo Kota Batu Jawa Timur. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan dan Manajemen Islam*, 284-304.
- Ruslan, I. (2017). Pola Hubungan Masyarakat Lintas Agama Dalam Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Beragama di Desa Sindang Sari Kecamatan Tanjung Lintang kabupaten Lampung Selatan. *Al-Adyan*, 129-144.
- Saputra, T. H., Yasin, & Herman. (2021). Toleransi Beragama perspektif islam Dan Konghuchu. *Abrahamic religion Jurnal studi agama-agama*, 41-54.
- Spradley, J. P. (1980). *Participant Observation*. USA: Holt, Rinehart and Winston.
- Sudarsono, B. (2017). Dokumentasi, Informasi, Dan Demokratisasi. *Jurnal BACA, Vol.27*, 7-14.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wirata, I. W. (2018). Harmonisasi Antar Umat Beragama di Lombok. *Jurnal Agama Hindu*, 74-79.

Yasin, T. H., & Saputra, H. (2021). Toleransi Beragama perspektif Islam dan Konghucu. *Jurnal studi Agama- Agama*, 41-54.